

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, 2024, Halaman 82-90
Licenced by CC B
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13954324>

Minat Remaja Untuk Melanjutkan Pendidikan Ke Sekolah Agama (Studi Kasus di Jorong Pandan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agama)

Lidia Marjalena¹, Fauzan², Iswanti³, Januar⁴

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Email: lidymarjalena2001@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya minat remaja untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah agama. Remaja di jorong Pandan berbondong-bondong melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum, namun hanya sedikit remaja tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah agama (madrasah). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk memahami orang secara rinci melalui wawancara tatap muka dan lebih mendalam. Kemudian dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara. Dan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi data yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat remaja di jorong Pandan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah agama adalah faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal meliputi kebutuhan, motif dan emosi atau perasaan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga, lingkungan sosial dan lembaga pendidikan. Namun faktor yang paling dominan mempengaruhi minat remaja untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah agama adalah faktor eksternal yaitu keluarga, baik dari segi dukungan orang tua maupun kondisi keluarga.

Kata Kunci: *Minat, Sekolah Agama*

Abstract

This research was motivated by the lack of interest among teenagers in continuing their education at religious schools, teenagers in Jorong Pandan flocked to continue their education at public schools, but there were a handful of teenagers interested in continuing their education at religious schools (madrasah). This research uses a qualitative descriptive method with a case study approach which aims to understand individuals in depth and detail, who meet directly and conduct deeper interviews. Then in the data collection process, the author used observation and interview methods. And the data validity technique uses data triangulation, namely comparing interview data with observation results. The results of the research show that the factors that influence the interest of teenagers in Jorong Pandan to continue their education at religious schools are internal factors and external factors, internal factors include needs, motives and emotions or feelings. Meanwhile, external factors consist of family factors, social environment and educational institutions. However, the most dominant factor influencing teenagers' interest in continuing their education at a religious school is external factors, namely the family, both in terms of parental support and family condition.

Keywords: *Interest, Religious School.*

Article Info

Received date: 05 Oktober 2024

Revised date: 10 Oktober 2024

Accepted date: 18 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Pendidikan bukan hanya proses pengajaran dan latihan, melainkan senjata paling efektif untuk merombak sikap dan perilaku manusia secara radikal. Pendidikan yang baik mampu membentuk karakter, mengubah pola pikir dan meningkatkan kualitas hidup individu serta masyarakat. Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik. Sedangkan pendidikan Islam merupakan upaya yang disengaja secara sistematis dan pragmatis membimbing peserta didik dalam membentuk kepribadian mereka, agar hidup mereka selaras dengan ajaran Islam dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dengan demikian pendidikan agama Islam merupakan proses membentuk sikap dan perilaku yang sejalan dengan ajaran agama Islam. Ini mencakup penyampaian ajaran, pemberian contoh, pelatihan keterampilan, motivasi, dan penciptaan lingkungan sosial yang mendukung pembentukan

pribadi muslim, sebagaimana yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan usaha, kegiatan, metode, alat dan lingkungan yang mendukung keberhasilan proses pendidikan tersebut. Jadi kombinasi usaha yang sungguh-sungguh, metode yang tepat serta lingkungan yang kondusif diharapkan proses pendidikan agama islam mampu mencetak individu yang tidak hanya memahami ajaran Islam, tetapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh keikhlasan dan ketulusan sesuai teladan yang diberikan Rasulullah SAW.

Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas bahwa mencari, memahami, dan mendalami ilmu agama Islam adalah kewajiban utama bagi setiap muslim, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ (رواه مسلم)

Artinya: bersabda Rasulullah SAW, “Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah memperoleh kebaikan, niscaya Dia menganugerahkan kepadanya pemahaman yang mendalam tentang agama”. (H.R Muslim).

Dalam sistem pendidikan nasional ada lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas Islam yaitu madrasah dan pesantren. Madrasah dan pesantren memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri dibandingkan lembaga pendidikan formal lainnya. Keunikan yang melekat pada madrasah dan pesantren, terletak pada materi pelajaran yang lebih menonjol pada pendidikan yang berbasis agama Islam, sehingga madrasah dan pesantren sudah menjadi pilihan yang tepat untuk menuntut ilmu. Karena di sekolah agama (madrasah dan pesantren) tidak hanya mempelajari ilmu umum saja namun juga mempelajari ilmu agama yang menjadi modal umat Islam.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, minat generasi muda untuk belajar di sekolah agama mulai menurun drastis, minat merupakan suatu unsur yang berperan sebagai penggerak yang menyebabkan orang melakukan sesuatu atau tertarik pada suatu objek. Mempelajari agama pada masa remaja sangatlah penting, karena agama merupakan kompas atau petunjuk yang mengarahkan remaja ke arah kehidupan yang lebih baik dan terarah agar tidak salah mengambil keputusan. Namun remaja usia 12 sampai 19 tahun di Jorong Pandan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, mayoritas memilih untuk belajar di sekolah umum (SMP, SMA dan SMK), dan sedikit remaja di Jorong tersebut melanjutkan pendidikan ke madrasah (MTs dan MA) dan pondok pesantren. Remaja yang memiliki ketertarikan atau berminat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah agama, berharap agar memperoleh akhlak yang baik, mempunyai etika dan budi pekerti yang lebih baik serta pengetahuan agama yang lebih baik untuk mempersiapkan masa depan.

Adapun lokasi penelitian ini berada di Jorong Pandan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Berdasarkan observasi awal dan wawancara yang peneliti lakukan di Jorong Pandan diperoleh data, jumlah remaja usia 12 sampai 19 tahun yang sekolah ditingkat SLTP dan SLTA berjumlah 80 orang. Pada tingkat SLTP sebanyak 45 orang, diantaranya 12 orang bersekolah di MTs, 4 orang melanjutkan pendidikan di pesantren, dan 29 orang sekolah di SMP. Kemudian pada tingkat SLTA remaja jorong Pandan berjumlah 35 orang, diantaranya yang bersekolah di MA sebanyak 2 orang, 20 orang di SMA, dan 13 orang di SMK. Jika dipresentasikan remaja Jorong Pandan yang melanjutkan pendidikan ke madrasah sebanyak 17,5%, pesantren 5% dan melanjutkan pendidikan ke sekolah umum sebanyak 77,5%. Oleh sebab itu minat remaja yang melanjutkan pendidikan ke sekolah agama masih minim dibandingkan ke sekolah umum.

Namun, meskipun banyak remaja di Jorong Pandan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang melanjutkan pendidikan ke sekolah umum, ternyata ada segelintir remaja di Jorong Pandan tertarik atau tetap memilih untuk melanjutkan pendidikan di sekolah agama (madrasah dan pesantren).

Berbagai penelitian sebenarnya telah dilakukan, salah satunya yang dilakukan oleh “Arip Susanto”, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pada tahun 2021, yang berjudul “ Faktor Penyebab Rendahnya Minat Remaja Desa untuk Melanjutkan Jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi”, yang variabel penelitian sama yaitu tentang minat remaja. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu minat remaja untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah agama. Namun penelitian semacam ini perlu dilakukan karena dapat memberikan informasi tentang minat remaja untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah agama. Selain itu, temuan yang diperoleh dapat menjadi sensitivitas (lebih peduli) masyarakat terhadap minat remaja untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah agama. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi minat remaja untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah agama di jorong Pandan kecamatan Tanjung Raya kabupaten Agam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam dan rinci tentang individu melalui pertemuan langsung dan wawancara mendalam. Informan utama dalam penelitian ini adalah remaja yang bersekolah di madrasah, sedangkan informan pendukungnya adalah orang tua dari remaja yang sekolah di madrasah, kepada jorong, dan tokoh masyarakat. Dalam proses pengumpulan data, penulis menerapkan metode observasi dan wawancara. Untuk memastikan keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian menunjukkan jumlah remaja di jorong Pandan yang sekolah di tingkat SLTP dan SLTA berjumlah 80 orang. Diantaranya yang melanjutkan pendidikan ke sekolah umum sebanyak 62 orang dan melanjutkan pendidikan ke sekolah agama sebanyak 18 orang. Namun fokus penelitian adalah yang melanjutkan pendidikan ke sekolah madrasah yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) yang berjumlah 14 orang.

Tabel 1. Jumlah Remaja Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Remaja	
1	Sekolah Umum	SMP	29
		SMA	20
		SMK	13
2	Sekolah Agama	MTs	12
		MA	2
		Pesantren	4
	Jumlah	80 Orang	

Sumber Data: Jumlah Remaja Menurut Pendidikan di Jorong Pandan tahun 2024.

Madrasah adalah tempat menuntut ilmu bagi umat Islam yang tepat untuk remaja sebagai generasi penerus bangsa agar tercapainya tujuan pendidikan yang baik. Tujuan pendidikan Islam menurut Azmumardi Azra tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, yaitu menciptakan pribadi hamba Allah SWT yang selalu bertaqwa kepada-Nya, dan dapat mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Madrasah didukung oleh dasar hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 yang mengatur Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dasar hukum ini mencakup bentuk-bentuk seperti *Raudhatul Athfal* (RA), Madrasah, dan Perguruan Tinggi Agama.

Namun, meskipun banyak remaja di Jorong Pandan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang melanjutkan pendidikan ke sekolah umum, ternyata ada segelintir remaja di Jorong Pandan tertarik atau tetap memilih untuk melanjutkan pendidikan di sekolah agama (madrasah dan pesantren).

Remaja yang memiliki ketertarikan atau berminat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah agama, berharap agar memperoleh akhlak yang baik, moral serta mempunyai etika dan adab yang lebih baik dan memiliki pengetahuan agama yang baik lagi untuk menjadi bekal di masa depan.

Minat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat diartikan sebagai kecenderungan emosional yang mendalam terhadap sesuatu, termasuk gairah dan keinginan. Minat merupakan perasaan suka dan tertarik terhadap suatu hal atau aktivitas secara sekarela. Crow di sisi lain, mendefinisikan minat sebagai dorongan yang mendorong seseorang untuk berinteraksi dengan orang, benda, kegiatan, atau pengalaman yang dihadapi, terpicu oleh aktivitas itu sendiri. Dengan demikian, ketika seseorang memiliki minat, ia cenderung untuk lebih fokus dan meningkatkan aktivitasnya dalam upaya mencapai suatu tujuan tertentu,

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kebutuhan, motif, dan emosi atau perasaan.

Pertama kebutuhan, Kebutuhan maksudnya menurut Herry Murray kebutuhan merupakan suatu dorongan yang mempengaruhi persepsi, kecerdasan, dan perilaku individu. Kebutuhan menjadi faktor internal seseorang dalam memiliki minat terhadap pendidikan di sekolah agama dikarenakan setiap orang memiliki tujuan hidup yang berbeda. Dengan adanya kebutuhan, individu dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk untuk masa depan. Kebutuhan dapat menjadi faktor ataupun pemicu munculnya minat pada diri individu untuk memilih sekolah yang berkualitas yang mampu menunjang prestasi, pintar dalam akademik maupun non akademik, dan dapat memperoleh kehidupan yang baik di kemudian hari.

Temuan pertama, remaja melanjutkan pendidikan ke sekolah agama karena madrasah adalah tempat yang tepat untuk memperkuat iman dan nilai-nilai spriritual sebagai kewajiban umat Islam. Ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Assegaf bahwa *“pendidikan merupakan upaya belajar dengan bantuan orang lain untuk mencapai tujuannya adalah supaya manusia kenal akan tuhan pencipta alam ini dan mendorongnya untuk beribadah kepada-Nya.”* Dengan demikian madrasah bertujuan untuk mewujudkan semua itu sebagai manifestasi atau penerapan ajaran Allah SWT dan pemahaman agama Islam.

Kedua Motif, kata *“motif”* merujuk pada dorongan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Motif adalah keadaan dalam diri seseorang yang memotivasi individu untuk melakukan kegiatan tertentu dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan . Temuan kedua yaitu adanya ekstrakurikuler yang disukai remaja yang ada pada madrasah (MTsM Sungai Batang) yang membuat rasa tertarik remaja untuk sekolah ke madrasah. Sebagaimana dinyatakan oleh Bernard bahwa *“minat tidak timbul secara tiba-tiba atau spontan, melainkan timbul dari partisipasi, pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja, minat tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor baik dari faktor luar maupun dalam siswa”*. Jadi dengan keterlibatan atau partisipasi remaja dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dia sukai atau senang dapat mendorong remaja untuk melanjutkan pendidikan ke institusi yang menyediakan kegiatan tersebut.

Ketiga emosi atau perasaan, emosi dalam bahasa inggris *“Emotion”* yang berarti gambaran dari pikiran atau perasaan. Dengan adanya emosi ataupun perasaan dapat membuat individu mempunyai perasaan yang dapat meningkatkan minat. Perasaan bisa meliputi perasaan senang terhadap sekolah agama dan juga perasaan tertarik. Temuan ketiga adalah remaja melanjutkan pendidikan ke madrasah karena adanya perasaan senang terhadap madrasah itu sendiri, baik dari segi kurikulum yang diterapkan dan peraturan-peraturan yang ada pada madrasah (seperti pakaian yang mencerminkan wanita muslimah) yang menimbulkan perasaan tertarik pada remaja. Seperti halnya Abdul Rohim dalam karya ilmiyahnya mengatakan bahwa minat merupakan sebuah kecenderungan yang berkaitan langsung dengan perasaan seseorang, khususnya perasaan senang terhadap hal-hal yang dianggap berharga dan memuaskan.

Jadi remaja yang merasa senang dengan kurikulum dan peraturan madrasah, seperti berpakaian muslimah akan lebih termotivasi untuk bersekolah di madrasah karena hal-hal tersebut sesuai dengan minat dan nilai-nilai pribadi mereka. Ketika remaja menemukan bahwa kegiatan belajar dan aturan sekolah mencerminkan keyakinan dan minat mereka sendiri, mereka cenderung merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang mendalam. Sebagai hasilnya motivasi intrinsik mereka meningkat, mendorong mereka untuk terlihat lebih aktif dalam proses belajar dan mematuhi peraturan sekolah dengan sukarela. Ini berarti bahwa, selain mendapatkan pengetahuan dan keterampilan, mereka juga merasakan *sense of belonging* dan keharmonisan dengan lingkungan sekolah yang memperkuat motivasi mereka untuk terus berpartisipasi dan berkembang di madrasah tersebut.

Faktor eksternal terdiri dari keluarga, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial. *Pertama*, Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Satiap anggota keluarga melayani satu sama lain, dan interaksi ini berdampak pada dorongan minat. Hal tersebut dikarenakan peran keluarga yang seringkali terlibat dalam pengambilan keputusan. Faktor yang seringkali berpengaruh di dalam keluarga diantaranya berupa; kondisi finansial atau perekonomian orang tua, komunikasi yang terjadi di dalam keluarga, serta adanya budaya dalam keluarga, dan pendidikan orang tua. Hal tersebut dapat mempengaruhi seorang anak maupun orang tua dalam memiliki minat terhadap pendidikan di sekolah agama.

Temuan keempat dari faktor eksternal yaitu keluarga, minat remaja untuk sekolah ke madrasah juga dipengaruhi dengan lingkungan keluarga, seperti 1) dukungan dari orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah agama berupa harapan orang tua, agar anak paham ilmu agama untuk diri sendiri dan dapat diaplikasikan di kampung 2) karena ada nilai-nilai keagamaan dalam keluarga (keluarga agamis, dari segi shalat berjamaah di mesjid, pakaian yang menutup aurat), 3) ekonomi keluarga, jarak dari rumah ke madrasah lebih dekat sehingga mengurangi biaya, 4) budaya turun-temurun dalam keluarga untuk sekolah di madrasah, terdapat keluarga yang semua anaknya sekolah di madrasah sehingga mendorong remaja untuk sekolah ke madrasah, 5) adanya pengalaman positif dari anggota keluarga yang pernah sekolah ke madrasah, melihat perubahan yang baik pada anggota keluarga (kakak dari remaja) menimbulkan rasa tertarik atau minat untuk sekolah ke madrasah.

Menurut Umar Tirtarahardja dalam Annisa Zumi mengatakan manusia memiliki berbagai potensi yang dapat ditingkatkan melalui pengalaman. Pengalaman tersebut timbul dari interaksi individu dengan lingkungan, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Proses ini yang berlangsung secara efisien dan efektif, dikenal sebagai pendidikan. Tempat di mana pendidikan tersebut berlangsung dikenal sebagai pendidikan. tempat di mana pendidikan tersebut berlangsung dikenal sebagai lingkungan pendidikan, yang mencakup tiga area utama: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan paling utama penting.

Orang tua yang mendorong anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke madrasah memperlihatkan bahwa lingkungan keluarga memberikan dorongan yang signifikan. Sesuai dengan teori Tirtarahdja di atas yang menyatakan bahwa keluarga adalah lingkungan pendidikan yang paling utama dan pertama. Kemudian ekonomi keluarga, keputusan remaja untuk memilih madrasah juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, terutama yang mempertimbangkan lokasi madrasah. Jika lokasi madrasah dekat dengan tempat tinggal, biaya transportasi bisa lebih rendah sehingga menjadi pilihan ekonomis. Ini menunjukkan bagaimana faktor lingkungan fisik (lokasi) berinteraksi dengan kondisi ekonomi keluarga dalam pengambilan keputusan pendidikan.

Kedua lembaga pendidikan, dalam mencapai minat, seseorang akan melihat bagaimana kualitas dari sekolah yang mereka lihat. Masyarakat cenderung memiliki minat terhadap suatu lembaga pendidikan dilihat dari beberapa hal seperti: fasilitas sarana prasarana, kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ataupun yang dapat menunjang prestasi siswa, program-program unggulan yang dimiliki yang tidak kalah bagus dengan sekolah umum, kualifikasi pengajar yang sesuai, dan biaya masuk.

Temuan kelima, faktor yang mempengaruhi remaja untuk sekolah ke madrasah karena madrasah yang memiliki keistimewaan, karena madrasah memiliki kurikulum tambahan yang mencakup pengetahuan agama selain ilmu umum dengan berbagai kegiatan yang bersifat keagamaan (ekstrakurikuler). Pernyataan ini di dukung oleh fakta bahwa sebagai lembaga pendidikan dengan ciri khas agama, kurikulum madrasah mencakup beberapa sub mata pelajaran, yaitu al Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab, sehingga proporsi pendidikan agamanya lebih besar. Sedangkan di lembaga pendidikan non- madrasah, mata pelajaran agama Islam digabung menjadi satu dan hanya diberikan dua jam perminggu. Dengan demikian, di madrasah selain mendapatkan ilmu umum, siswa juga diajarkan ilmu agama Islam, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi remaja untuk melanjutkan pendidikan di sekolah agama.

Ketiga lingkungan sosial, lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap minat seseorang. Jika seseorang tinggal di lingkungan yang positif dan mendukung, minat mereka terhadap sesuatu akan terbentuk dengan baik, serta banyak dari teman sebayanya yang ikut dalam suatu kegiatan maka minat akan tumbuh pada seseorang. Minat dapat muncul salah satunya dengan adanya faktor lingkungan sosial, apalagi masyarakat yang sering mengatakan pentingnya remaja untuk sekolah di madrasah agar kelak dapat memakmurkan masjid, sehingga harus mempelajari ilmu agama.

Temuan keenam yaitu lingkungan sosial, remaja di jorong Pandan tertarik untuk sekolah ke madrasah salah satunya pengaruh teman sebaya dan motivasi dari tokoh agama di kampung, teman dekat yang sekolah ke madrasah mendorong remaja untuk melanjutkan pendidikan ke madrasah begitu juga dengan ustadz yang selalu menghimbau masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah agama. Menurut teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Bandura, perilaku individu dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya disekitarnya. Dalam konteks teori ini, lingkungan sosial terutama merujuk pada kelompok teman sebaya. Kelompok ini berperan penting dalam perkembangan individu, selain lingkungan keluarganya. Teman sebaya memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap pembentukan karakter siswa, karena siswa menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka di sekolah daripada dengan keluarganya.

Teori kognitif sosial Bandura di atas menekankan bahwa seorang individu dapat dipengaruhi oleh tekanan dari lingkungan sosial mereka. Temuan bahwa remaja di jorong Pandan tertarik untuk melanjutkan pendidikan di madrasah karena teman dekat mereka sekolah di madrasah, hal ini menunjukkan bahwa lingkungan teman sebaya memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan mereka. Remaja cenderung mengikuti perilaku teman-teman mereka karena menghabiskan banyak waktu bersama dan saling mempengaruhi. Selain teman teman sebaya bahwa lingkungan sosial yang lebih luas seperti tokoh masyarakat dapat mempengaruhi individu. Ustadz yang mendorong masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke madrasah sebagai agen sosial yang mempengaruhi remaja, dorongan dari tokoh agama ini memberi motivasi tambahan kepada remaja untuk sekolah di madrasah.

Remaja

Masa remaja adalah periode transisi dimana seseorang telah meninggalkan masa kanak-kanak yang lemah dan penuh ketergantungan, namun belum sepenuhnya mencapai kedewasaan yang penuh tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Remaja adalah fase peralihan dari anak-anak menuju dewasa, yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perkembangan ini meliputi perubahan fisik, psikologis dan sosial. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Remaja ialah masa perubahan dan peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial.

Ciri-ciri remaja termasuk pertumbuhan fisik yang cepat, peningkatan kesadaran diri, dan keinginan untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Masa remaja bukanlah periode akhir dari pembentukan kepribadian, melainkan merupakan fase penting dalam proses tersebut. Selama periode ini, remaja sering menghabiskan waktu dengan teman sebaya dan mulai terpapar berbagai informasi melalui media massa. Hal ini membuat mereka lebih terbuka terhadap hal-hal baru dan mendorong mereka untuk memproses informasi dengan lebih mendalam.

Dari sudut pandang Islam, masa depan remaja tentu menjadi perhatian kita semua khususnya remaja muslim, bahwa segala aktivitas yang dilakukan akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat oleh Allah SWT. Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud r.a, Rasulullah bersabda:

لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمسٍ عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقهُ وماذا عمل فيما علم (رواه الترمذي)

Artinya, "Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rab-Nya, hingga dia ditanya tentang lima perkara (yaitu): tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan dalam hal apa (harta tersebut) ia belanjakan dan apa saja yang telah ia perbuat dari ilmu yang dimilikinya. (H.R Tirmidzi).

Setelah mengetahui bahwa segala macam perbuatan akan diminta pertanggung jawabannya dihadapan Allah SWT, hendaknya generasi muda menyadari bahwa mereka harus berhati-hati dan selalu berusaha menghindari hal-hal buruk serta selalu meningkatkan kegiatan-kegiatan yang menunjang keterampilan dan kemampuan agar bermanfaat bagi orang-orang disekitarnya.

Sekolah Agama

Sekolah agama adalah lembaga pendidikan yang fokus pada pengajaran nilai-nilai agama, berbeda dengan sekolah umum yang lebih menekankan pada pelajaran umum. Di sekolah agama, pelajaran agama menjadi prioritas utama, dan siswa diharapkan untuk menerapkan ajaran agama dalam kegiatan sehari-hari mereka .

Pesantren

Pesantren pada dasarnya adalah asrama pendidikan Islam tradisional di mana para santri tinggal bersama dan mempelajari ilmu agama di bawah bimbingan seorang kyai. Tempat tinggal para santri terletak di kompleks pesantren yang juga merupakan tempat tinggal kyai. Secara etimologi istilah pondok berasal dari bahas arab "*funduk*" yang berarti tempat penginapan, ruang tidur, asrama sederhana. Menurut Sugarda Poebawakkja, pondok adalah tempat bagi pemuda-pemudi untuk belajar agama Islam. Istilah pesantren sendiri berasal dari dua kata, yaitu "*santi*" (manusia baik) dan "*tra*"

(suka menolong). Dengan demikian, pesantren dapat diartikan sebagai tempat untuk mendidik orang-orang yang baik.

Pendidikan dapat dianggap sebagai pendidikan Islam jika mengajarkan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam Al- Quran dan tuntunan Rasulullah SAW. Tujuannya adalah menjadikan manusia dengan perilaku baik sesuai ukuran Al- Quran, serta membimbing kelompok untuk memiliki iman dan taqwa kepada Allah SWT, sesuai dengan Q.S Ad- Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “*Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku*”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah dan bertaqwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, di pesantren ajaran Islam diajarkan untuk memberikan pengetahuan yang luas kepada para santri tentang ajaran Islam dan perintah-perintah Allah yang harus dijalankan, sehingga mereka menjadi makhluk yang lebih dekat dengan sang pencipta. Unsur-unsur Pesantren:

Pertama kyai, posisi yang paling sentral dan krusial dalam sebuah pondok pesantren dipegang oleh kyai. Karena itu, kyai memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan dan perkembangan pondok pesantrennya. *Kedua* santri, Menurut Kamus Besar Indonesia, kata “*santri*” memiliki dua makna; orang yang mendalami agama Islam dan orang yang beribadah dengan tekun (orang yang shaleh). *Ketiga* masjid, Seorang kyai yang ingin mendirikan pesantren biasanya memulai dengan membangun masjid di dekat tempat tinggalnya, di masjid tersebut kyai mendisiplinkan para santri dalam menjalankan shalat lima waktu serta memberikan pengetahuan dan kewajiban agama lainnya. *Keempat* pondok, pesantren juga memiliki pondok sebagai asrama atau tempat tinggal bersama bagi santri, yang menjadi ciri khas pendidikan pesantren dibandingkan model pendidikan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menampung para santri yang berasal dari daerah yang jauh dengan kecuali santri dari desa sekitar. Ini memungkinkan kyai untuk secara mendalam mengawasi santri, menjadikannya sebagai pengganti figur ayah, dan bertanggung jawab penuh dalam pembinaan. Selain itu, hal ini membentuk tiga pola fungsi pesantren meallau tradisi dan transmisi keilmuan di lingkungan pesantren. Pengajaran kitab-kitab Islam klasik, yang telah berlangsung cukup lama, merupakan ciri khas pendidikan pesantren secara umum.

Pesantren bertujuan untuk mencapai kebijaksanaan yang berlandaskan ajaran Islam, guna memperdalam pemahaman tentang makna kehidupan serta merealisasikan peran dan tanggung jawab sosial.

Madrasah

Madrasah berasal dari kata *darasa* yang berarti belajar. Secara bahasa madrasah adalah bentuk *isim makan* dari kata *darasa* sehingga berarti tempat untuk belajar. Istilah ini sering disamakan dengan sekolah atau lembaga pendidikan yang dikelola oleh kelompok atau institusi muslim. Madrasah adalah tempat dimana anak-anak menjalani proses pembelajaran secara terstruktur dan teratur. Secara teknik, madrasah adalah proses pembelajaran formal yang tidak berbeda dengan sekolah umum, namun dalam konteks budaya, madrasah memiliki makna khusus sebagai lembaga pendidikan yang menekankan pendidikan agama. Secara esensial, madrasah adalah institusi pendidikan yang mengajarkan ajaran agama Islam disampaikan lebih rinci dibandingkan dengan sekolah umum, mencakup mata pelajaran al- Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab.

Klasifikasi madrasah mirip dengan sekolah umum, dibagi menjadi beberapa jenjang pendidikan yaitu RA (*Raudhatul Atfal*), MI (*Madrasah Ibtidaiyah*), MTs (*Madrasah Tsanawiyah*), MA (*Madrasah Aliyah*). Karakteristik Madrasah meliputi kepemilikan oleh masyarakat, penerapan manajemen berbasis sekolah, berfungsi sebagai lembaga *tafaqquh fii al-Din* serta berperan sebagai lembaga kaderisasi dan mobilitas umat.

Kurikulum madrasah, kurikulum adalah kegiatan yang dilaksanakan sekolah untuk mempengaruhi belajar siswa mencapai tujuannya, meliputi kegiatan belajar mengajar, strategi dalam proses belajar mengajar, metode evaluasi program pengembangan guru dan lain sebagainya, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan di sekolah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No 90 Tahun 2013 Bab V Pasal 25 tentang kurikulum, disebutkan bahwa struktur kurikulum MTs mencakup: a) pendidikan agama; b) pendidikan kewarganegaraan; c) bahasa; d) matematika; e) ilmu pengetahuan alam; f) ilmu pengetahuan sosial; g) seni dan budaya; h) pendidikan jasmani dan olah raga; i) keterampilan/kejuruan; dan j) muatan lokal. Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diorganisasikan

dalam 1 (satu) atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan pada satuan pendidikan tersebut.

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas ditemukan bahwa faktor-faktor penyebab minat remaja melanjutkan pendidikan ke madrasah di jorong Pandan, terbagi menjadi dua faktor yaitu: Faktor Internal; *pertama*, dari segi kebutuhan remaja melanjutkan pendidikan ke sekolah agama karena madrasah adalah tempat yang tepat untuk memperkuat iman dan nilai-nilai spriritual sebagai kewajiban umat Islam. *Kedua* motif atau dorongan, yaitu adanya ekstrakurikuler disukai remaja yang ada di madrasah. *Ketiga* emosi atau perasaan, remaja melanjutkan pendidikan ke madrasah karena adanya perasaan senang terhadap madrasah itu sendiri, baik dari segi kurikulum yang diterapkan (pembelajaran) dan peraturan-peraturan yang ada pada madrasah.

Faktor Eksternal; *pertama* lingkungan keluarga, yang mempengaruhi minat remaja seperti, dukungan orang tua, ekonomi, budaya turun-temurun untuk sekolah ke madrasah, dan pengalaman positif dari anggota keluarga. *Kedua* lingkungan sosial, salah satunya pengaruh teman sebaya dan motivasi dari tokoh agama di lingkungan tempat tinggal. *Ketiga* lembaga pendidikan, karena madrasah yang memiliki keistimewaan atau ciri khas tersendiri.

Dari hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa meskipun faktor yang mempengaruhi minat remaja ada beberapa yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti motif, perasaan serta faktor eksternal berupa lembaga pendidikan dan lingkungan sosial, namun hal yang paling besar pengaruhnya yang peneliti lihat adalah keluarga, keluarga yang agamis sangat berpengaruh dalam minat anak untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah agama, ketika dalam sebuah keluarga ada nilai-nilai kegamaan, hal tersebut secara perlahan akan memupuk emosi atau perasaan sehingga tertarik kepada pendidikan Islam, peneliti melihat bahwa sebagian besar orang tua dari remaja yang melanjutkan pendidikan ke sekolah agama mereka bagian dari jama'ah subuh yang setiap subuh shalat berjamaah di masjid, mereka memiliki sosial yang baik, dan menutup aurat bagi yang perempuan (ibu). Dan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas faktor yang mempengaruhi minat remaja untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah agama di jorong Pandan tekhususnya ke madrasah adalah faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga.

REFERENSI

- Abdullah Idi. 2011. *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 91.
- Atmaja Prawira, Purwa. 2012. *Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Bar*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. H. 331.
- Azkiya, Azka. 2020. *Pengaruh Lingkungan Teman Sebaya dan Tingkat Pendidikan Orang Tua terhadap Minat Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi Melalui Efikasi Diri sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Siswa Kelas XI IPS SMA N 2 Salatiga Tahun Ajaran 2019/2020*. Semarang: Universitas Negeri Semarang,. Hal. 32.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Edisi Ke-4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Depdiknas. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet ke-5 Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djaali. 2013. "Psikologi Pendidikan" (Jakarta: Bumi Aksara.
- Dr. H. Lukman Asha. M.Pd.I. 2020. *Manajemen Pendidikan Madrasah*, ed. Rhoni Rodin, Cet-1 (DI Yogyakarta: Azyan Mitra Media.
- Herman, 2013. "Sejarah Pesantren Di Indonesia," Tadrib Vol. VI, No. 2. Hlm. 50.
- Hurlock B, Elizabeth. 2013. *Perkembangan Anak*. Erlangga, Jakarta.
- Mahdi,Adnan. 2013. "Sejarah Peran Pesantren Dalam Pendidikan Di Indonesia," *Islamic Review* Vol. II, No. 1. Hlm. 3.
- Majid, Abdul. 2014. "*Strategi Pembelajaran*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. 2004. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, cet ii 2. Hal 77.
- Purnomo, Hadi. 2017. *Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren*.Yogyakarta: Bilndung Pustaka Utama.

- Rahman Assegaf, Abdul. 2011. *Pendidikan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Suka Press.
- Rohim, Abdul. 2011. *Pengaruh Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Bidang Studi PAI*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hal. 7.
- Santoso, Agus. 2021. *Mengontrol Emosi Menjadi Seni*. Jawa Timur: Global Aksara Pres. Hal. 1.
- Sardiman A.M. 2018. *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*. Edisi 1, Cet. XXII. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 73.
- Suryabrata, Sumadi. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 70.
- Susanto, Arip. 2021. *Skripsi: Peran Kegiatan Pengajian Remaja terhadap Pembentukan Akhlak di Dusun Karang Jurang Desa Girirejo Kecamatan Kaliangkring Kabupaten Magelang Tahun 2021*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. Hal, 65.
- Zuhairini. 2004. *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Islam*. Malang: UIN Press.
- Zumi, An Nisa. 2020. *Pengaruh Lingkungan Keluarga terhadap Minat Belajar Siswa Kelas IX pada Mata Pelajaran PPKN di SMP N 5 Kota Jambi*, Jambi: Universitas Jambi. Hal. 19.